

SILIKAT G'ISHTNING XOSSALARI VA AKTIV MINERAL QOSHIMCHALAR QOSHLGANDA TASIRINI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI

Adilov Nabizjon Xursanovich

Falsafa fanlari doktori (PhD)

Jizzax politexnika instituti

Email: nabijonadilov212@gmail.com Tel: +998 (91) 591-27-91

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faol minerallar qo'shimchalari silikat g'ishtining fizik mexanik xususiyatlariga sezilarli ta'siri qilishi mumkin. Keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha qurilish materiallarini ishlab chiqarish texnologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir nechta asosiy ma'lumotlar keltirildi. Siqilish mustahkamligining yaxshilanishi mikrosilika qo'shilganda kuzatilgan.. Faol mineral qo'shimchalarning silikat g'ishtining xususiyatlariga ta'sirini o'rganildi.*

***Kalit so'zlar:** Silikat gisht, kul, kvarts qumi, barxan qumi, mineral, kvarts qumi, texnogen, mikrosilikat, fizik, sanoat, xom ashyo, mexanik, gips, beton, shisha, beton.*

***Аннотация:** Результаты исследования показывают, что активные минеральные добавки могут существенно влиять на физико-механические свойства силикатного кирпича. На основе приведенной информации представлено несколько ключевых фактов, которые могут оказать существенное влияние на технологию производства строительных материалов. Улучшение прочности на сжатие наблюдалось при добавлении микрокремнезема. Изучено влияние активных минеральных добавок на свойства силикатного кирпича.*

***Ключевые слова:** Камень силикатный, зола, песок кварцевый, песок барханный, песок минеральный, кварцевый, искусственный, микросиликатный, физический, промышленный, сырьевой, механический, гипсовый, бетонный, стеклянный, бетонный.*

Abstract: *The results of this study show that active mineral additives can significantly affect the physical and mechanical properties of silicate bricks. According to the presented data, several key points were made that can significantly affect the technology of production of building materials. An improvement in compressive strength was observed when microsilica was added. The effect of active mineral additives on the properties of silicate bricks was studied.*

Keywords: *Silicate clay, ash, quartz sand, barkhan sand, mineral, quartz sand, technogenic, microsilicate, physical, industrial, raw material, mechanical, gypsum, concrete, glass, concrete.*

Kirish. Silikat g'ishti eng keng tarqalgan qurilish materialli bo'lib, u turar-joy va sanoat qurilishida keng qo'llaniladi. U mustahkamlik, uzoq muddatlilik va issiqlik izolyatsiyasi kabi yaxshi fizik-mexanik xususiyatlarga ega. Biroq, qurilish konstruksiyalarining energiya samaradorligi va barqarorlikka bo'lgan talablarning ortishi hisobga olinsa, an'anaviy materiallarning xususiyatlarini yaxshilash zarurati tug'ilmoqda. Silikat g'ishtining xususiyatlarini yaxshilashning yo'nalishlaridan biri faol mineral qo'shimchalarini qo'llashdir. Ushbu qo'shimchalar materialning tuzilishi va xatti-harakatlarini sezilarli darajada o'zgartirishi, uning mustahkamlik, issiqlik izolyatsiyasi va suvga qarshilik ko'rsatish xususiyatlariga ta'sir qilishi mumkin [3,64-67].

Metod. Faol mineral qo'shimchalarning silikat g'ishtining xususiyatlariga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi materiallar, usullar qo'llanildi. Kimyo sanoat jarayonlarida foydalanilishi mumkin bo'lgan bir nechta materiallar va chiqindilarni ta'riflab o'tamiz. Tuffit-bu vulqon faolligi natijasida hosil bo'lgan porosli tog' jinsidir. Bu asosan pemza, lava va vulqon kulidan iborat bo'ladi. Tuffit qurilishda, xususan, yengil betonlar ishlab chiqarishda ishlatiladi, shuningdek, qurilish materiallariga qo'shilishi mumkin, bunda ularning issiqlik izolyatsiya xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Kvars qumi asosan kvars minerali

tashkil etadigan toza qum materialidir. U shisha ishlab chiqarish, qurilishda (beton,gips,devorqilish) va suvni filtrlashda ishlatiladi. Shuningdek, kvartsli qum qurilish aralashmalarini ishlab chiqarishda, jumladan, g'isht va boshqa tosh materiallarini tayyorlashda ishlatiladi. Barxan qumi bu qum, odatda, qum tepalar yoki barxanlar hududida topiladi. U nozik donali tuzilishga ega bo'lib, qurilish va qurilish materiallarida ishlatilishi mumkin. Bunday qum yaxshi suvni shimib olish va mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'lib, turli qurilish aralashmalarida foydalidir [2,32-37].

Materiallar. Yangi binolarni qurish tezligini, shuningdek, yangi uy-joy fondini yaratish zarurligini hisobga olib, shuni ta'kidlash kerakki, qum-ohak g'ishtlari qurilishda devorlar uchun material sifatida ko'pincha ishlatiladi. Bu amaliy va ishonchli materialdir.

Silikat g'ishti: Eksperiment uchun tarkibi ma'lum bo'lgan standart silikat g'ishti ishlatildi (qum, ohak, suv va ishlab chiqarish jarayonida qo'shimchalar). Nazorat namunalarini qo'shimchalarsiz g'ishtlar tashkil etdi. Faol mineral qo'shimchalar: Tadqiqotda quyidagi turdagi faol qo'shimchalari shlatildi:- Mikrosilikat. Kul (ko'mirni yoqishdan chiqadigan chiqindilar). Faollashtirilgan shlaklar. Qo'shimcha Asosiy tarkib Zichlik (g/cm^3) Yuza maydon (m^2/g)
Mikrosilikat SiO_2 2.2250-300 Kul $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}$ 2.3100-150 Faollashtirilgan shlaklar $\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$ 2.4150-200 Gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 2.350-70

Namuna tayyorlash jarayoni. Bu g'isht asosan Rossiyada keng tarqalgan. Ushbu qurilish materialini tayyorlash qulayligiga qaramay, silikat g'ishtining nimadan yasalganligi har doim qiziq bo'lgan. Ushbu materialni tayyorlash jaratoni quyidagicha:

Shlak va kuldan tayyorlangan maxsus aralashma.

Qurilishda ishlatiladigan ohak.

Silikat mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladigan qum.

Shlakli qum.

Suv silikat g'isht tarkibiga erituvchi sifatida kiritilgan.

Xrom oksidi materialni ishqorlarga chidamli qilish uchun ishlatiladi.

Shlak aralashmasi mahsulotning issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini oshirish uchun kerak bo'ladi. Bundan tashqari, aralash zichlikni pasaytiradi, lekin g'ishtning mustaxkamligini oshiradi. Bundan tashqari, bu aralashma ko'pincha kvarts qumi kabi materialdan foydalanishni butunlay yo'q qiladi. Bu ishlab chiqarishda suvning oz miqdorda ishlatilishi alohida rol o'ynaydi, ya'ni tayyor mahsulotni shakllantirish uchun suvli aralashma olinmaydi, faqat ozgina namlanadi.

Bu texnologiya quyidagilarni yaratishga imkon beradi:

G'isht ishlab chiqarishni arzonlashadi, mos ravishda tayyor mahsulot tannarxi pasayadi.

Bu mahsulotni ishlab chiqarish vaqti 15% ga qisqardi.

Silikat g'ishtning tarkibi dastlab muayyan standartlar bilan tartibga solinadi. Ular quyida keltirilgan.

Silikat g'isht va GOST

Silikat g'ishtning tarkibi va xususiyatlari quyidagi hujjatlar bilan tartibga solinadi:

SNiP 3.03.01-87 "Yo'llab-quvvatlovchi va o'rab turgan tuzilmalar".

GOST 379-95 "G'isht va silikat toshlari".

GOST 23421-79 "Qum-ohak g'ishtlarini partiyaviy tashish uchun qurilma".

Texnogen chiqindilar bu inson faoliyati natijasida, ayniqsa, sanoat sohasida paydo bo'ladigan chiqindilardir. Ular metall qoldiqlari, qurilish chiqindilari, kimyoviy chiqindilar va tabiiy resurslarni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida yuzaga keladigan chiqindilarni o'z ichiga oladi. Ba'zi chiqindilarni qayta ishlash va qurilish materiallarini ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Soda zavodi qattiq chiqindisi bu soda ishlab chiqarish jarayonida kimyoviy zavodlarda paydo bo'ladigan qattiq chiqindilardir. Ushbu chiqindilar kimyoviy moddalar va aralashmalarni o'z ichiga olishi mumkin, ular qurilish materiallari sifatida, masalan,

sement ishlab chiqarishda yoki boshqa sohalarda, masalan, erlarni rekultivatsiya qilishda qo'llanilishi mumkin.

Bularning barchasi qurilish, aralashmalarini ishlab chiqarishda turli xil qo'llaniladigan materiallar va chiqindilardir [1,68-72]. Masalan, texnogen chiqindilar va soda ishlab chiqarish mahsulotlari ularning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va qurilish materiallarining sifatini yaxshilash uchun qayta ishlanishi mumkin.

Ushbu qurilish materialini ishlab chiqarish uchun ma'lum standartlar mavjudligiga qaramay, GOST bo'yicha silikat g'ishtining tarkibi bir nechta navlarni ko'zda tutadi:

Ro'yxatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni bo'yicha birinchi ohak-kulli g'ishtdir. U asosan umumiy massaning 80% ni tashkil etadigan kuldan va tarkibi massaning 20% ni tashkil etadigan ohakdan iborat boladi.

Ishlab chiqarish bo'yicha ikkinchi o'rinda cüruf-ohak g'ishti turadi, uning nomi bilan siz asosiy qismi cürufdan iborat ekanligini tushunishingiz mumkin va bu taxminan 90% va qolgan 10 %ni tashkil etuvchi ohak. Bu holda, avval aytib o'tilganidek, silikat g'ishtining tarkibi mahsulotning xususiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan komponent sifatida kvarts qumidan foydalanishni istisno qiladi.

Ohak-qumli g'isht uchun uchinchi o'rin. Oldingi turdan farqli o'laroq, asosiy komponent sifatida kvarts qumi ishlatiladi. Umumiy tarkibning atigi 10% ohakdir.

O'lcham va shakllar

Har bir ishlab chiqarish iste'molchining istaklarini iloji boricha qondirishga intiladi, shuning uchun vaqt o'tishi bilan "U" va "O" belgilariga ega bo'lgan turli xil modifikatsiyalar paydo bo'ldi. Bu nimani anglatadi:

"O" belgisi bu $250 \times 120 \times 65$ millimetr o'lchamdagi standart, bitta g'isht ekanligini ko'rsatadi. Standart bo'yicha tayyor mahsulot massasi 3,8 kilogrammdan oshmasligi kerak.

Agar tayyor mahsulotga "Y" belgisi qo'yilgan bo'lsa, bu bu turning qalinlashganligini bildiradi. O'lchamlar faqat qalinligi parametrlarida farqlanadi, ya'ni 250×120×88 millimetr, massasi 4,3 kilogramm.

O'zgartirishlar

Silikat g'ishtini modifikatsiyasiga qarab kichik turlarga ajratish ham mumkin. Ushbu parametrlarga ko'ra ichi bo'sh g'isht va qattiq o'rtasidagi farq. Barcha mumkin bo'lgan o'zgartirishlarni to'liq ko'rib chiqish mumkin emas. Muhim omil shundaki, ular turli xil issiqlik o'tkazuvchanligi va quvvatiga ega. Ammo shunga qaramay, ishlab chiqaruvchi xaridorning individual buyurtmalarini bajarishi mumkin, ya'ni bo'shliq ulushi 40% gacha o'zgarib turadi, lekin shu bilan birga ishlab chiqaruvchi kuchga kafolat bera olmaydi, chunki GOST tomonidan belgilangan parametrlarga o'zgartirish kiritilmaydi. Kafolat holatlari bo'yicha va hamma narsa mijozning qo'rquvi va xavfi ostida amalga oshiriladi. Bo'shliq g'ishtlardan foydalanganda qurilish materialining issiqlik o'tkazuvchanligi sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu o'rnatish narxini, shuningdek, biriktiruvchi aralashmaning miqdorini oshiradi.

Asosiy afzalliklari

Og'irligi, o'lchamlari, shakllari, modifikatsiyalari, qo'llanilishi, shuningdek, qum-ohak g'ishtlarining tarkibini hisobga olgan holda, uni qurilishda uzoq vaqt talab qiladigan bir qancha asosiy afzalliklar mavjud:

Vaqt o'tishi bilan silikat g'isht turishi tufayli qo'shimcha qattqlikka ega bo'ladi va bu uning sovuqqa chidamliligiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Tayyor mahsulotlarning keng tanlovi imkoniyati. Bo'shliq g'isht ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Gap shundaki, bu modifikatsiya kamroq mustahkam poydevordan foydalanishga imkon beradi va katta xonani qurishda bu omil juda muhim.

Tuz olish imkoniyati yo'q. Turli binolarda bir necha bor kuzatilganidek, devorlarning ayrim qismlarida oq dog'lar paydo bo'ladi. Bu hodisa vaqt o'tishi bilan

g'isht namlikni yo'qotadi va shu bilan birga tuzlarni chiqaradi, bu ko'pincha dekorativ qoplamaga salbiy ta'sir qiladi.

Foydalanishning ko'p qirraliligi. Ko'pincha dizayn echimlari kutilmagan shakllar va dizaynlarga ega, bu katta o'lchamdagi qurilish materialidan foydalanganda buni amalga oshirish mumkin emas. G'isht kichik o'lchamga ega, buning natijasida u hatto eng murakkab echimlarni amalga oshirish uchun ko'proq mos keladi.

100% barqaror ishlab chiqarish.

Ajoyib ovoz izolyatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Uy va ishlab chiqarish binolarini qurish uchun barcha me'yorlar va qoidalarga rioya qilgan holda, silikat g'isht javob beradi boshqa qurilish materiallari bilan solishtirganda ovoz o'tkazmaslik eng yuqori darajada. Bunday uylarda yashash panelli uylarga qaraganda ancha qulay.

Natija. Tajriba davomida faol minerallar qo'shimchalarining silikat g'ishtining fizik-mexanik xususiyatlariga ta'siri haqida natijalar olingan. O'tkazilgan sinovlar asosida qo'shimchalar turiga va konsentratsiyasiga qarab mustahkamlik, suvni shimib olish va issiqlik o'tkazuvchanlikning o'zgarishlari bo'yicha quyidagi kuzatishlar olib borildi.

Siqilish mustahkamligi. Siqilish mustahkamligi qurilish materiallari uchun muhim ko'rsatkich bo'lib, u materialning yuklarga chidamliligini aniqlaydi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, faol minerallar qo'shimchalarini qo'shish ushbu ko'rsatkichni sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keldi.

Mikrosilikat: Siqilish mustahkamligining eng katta yaxshilanishi mikrosilika qo'shilishi bilan kuzatildi. 5% qoshilmalar qo'shilganida namunalar mustahkamligi 7,5% ga oshdi, konsentratsiya bilan esa mustahkamlik 16,3% ga oshdi. Kul qo'shish ham mustahkamlikni oshirdi, ammo ta'sir kamroq sezildi. Faollashtirilgan shlaklar va gips: Bu qo'shimchalar barqaror, lekin kamroq sezilarli mustahkamlik oshishini ko'rsatdi—5-11% konsentratsiya bilan 8-13% ga cha oshish kuzatildi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faol minerallar qo'shimchalari silikat g'ishtining fizik mexanik xususiyatlariga sezilarli ta'siri bo'lishi mumkin. Keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha qurilish materiallarini ishlab chiqarish texnologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir nechta asosiy xulosalar chiqarildi. Siqilish mustahkamligining yaxshilanishi mikrosilika qo'shilganda kuzatilgan. Bu natija ilgari olib borilgan tadqiqotlarni tasdiqlaydi, chunki mikro kremniy oksidi sement va faol qo'shimchalar zarrachalari o'rtasida mustahkam va zich struktura hosil qilishga yordam beradi. Bu materialning kuchini oshiradi, bu esa bunday g'ishtlardan qurilgan binolarni uzoq muddat davomida mustahkam va barqaror bo'lishi uchun zarurdir. Kul, shuningdek, gidratatsiyaga yaxshi ta'sir qiladi, lekin kuchning oshishiga boshqa qo'shimchalarga qaraganda sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- Вольф А.В., Божок Е.В., Ермолаев А.А. (2016). Влияние минеральных добавок на свойства силикатного кирпича. Ползуновский альманах, (1), 68-72.
- Джандуллаева М.С., Эшонхужаев С.Р.У., Хаитова Д.У., Элова З.И. (2020). Влияние активной минеральной добавки-термо обработанного туффита на свойства силикатного кирпича. Universum: технические науки, (2-2(71)),32.37.
- Чернышева Н.В., Рыбцова М.Б. (2010). Исследование влияния активных минеральных добавок на свойства композиционного гипсового вяжущего, входящего в состав сухих строительных смесей. In Материалы Международной научно-практической конференции "Проблемы строительного производства и управления не движимостью"(pp.64-67).
- Хожаметова В. К, Утебаева З. А. Silikat g'ist xossalariga aktiv mineral qo'shimchalar tasirini o'rganish. Yangi O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar jurnali. 134-135 bet.